

**O PODCAST ROCK COM CIÊNCIA COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO AO
LETRAMENTO CIENTÍFICO E PENSAMENTO CRÍTICO**

DOI: 10.5281/zenodo.16948728

Rafaela de Jesus Araújo Nascimento¹

¹Graduada em Química – Universidade Federal de Viçosa
rafaela.nascimento@ufv.br.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5260390477673322>

Laiena Luz Bassam Amadeu²

² Doutoranda em Biologia Animal – Universidade Federal de Viçosa
laiena.bassam@ufv.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6606416227623609>

Victor Hugo Lourenço de Morais³

³ Graduando em Ciências Biológicas – Universidade Federal de Viçosa
Victor.lourenco@ufv.br

<https://lattes.cnpq.br/4697283341321395>

Rubens Pasa⁴

⁴ Pós-doutor – Universidade Federal de Viçosa
rpasa@ufv.br.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3149857038662781>

AT17: Divulgação Científica e Popularização da Ciência

RESUMO: O cenário contemporâneo é marcado por um fluxo crescente de informações, impulsionado pela presença de novas tecnologias digitais, entre elas, diferentes modelos de Inteligência Artificial. Nesse contexto de velocidade na produção e disseminação de conteúdos, torna-se cada vez mais necessário promover uma educação voltada ao desenvolvimento do pensamento crítico e ao letramento científico. No campo da divulgação científica, os *podcasts* têm se destacado como ferramentas pedagógicas capazes de descentralizar os meios tradicionais de comunicação e fomentar tanto a criticidade quanto a racionalização de processos individuais e sociais. Este relato tem como objetivo analisar o potencial educativo de episódios que buscam estimular a capacidade de análise dos ouvintes, tomando como exemplo o *podcast Rock com Ciência*, produzido pela Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba. A pesquisa baseia-se na análise de episódios selecionados do podcast, considerando as questões atuais relacionados à influência da inteligência artificial na construção de opiniões e na formação de saberes. Nesse sentido, evidencia-se a importância de promover o pensamento crítico e o letramento científico, especialmente em contextos de educação informal. O *Rock com Ciência* desempenha um papel significativo como agente iniciador desse processo. As discussões promovidas em cada episódio não apenas abordam conceitos, fatos e curiosidades do universo científico, como é característico da divulgação científica, mas também incluem, ao final dos programas, questionamentos que ampliam o debate sobre as temáticas tratadas. Assim, a partir de um fato científico, os participantes conseguem instigar reflexões críticas nos ouvintes, promovendo uma abordagem mais ativa e reflexiva diante dos desafios do presente.

Palavras-chave: Educação; Inteligência Artificial; Pensamento Crítico.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea é caracterizada pela aceleração do tempo e pela presença de tecnologias digitais, que tornam o acesso à informação cada vez mais prático e ágil (Martineau, 2017; Ifedayo, 2023). Conforme previram autores de obras futuristas, vivemos em um ritmo intenso de consumo contínuo de conteúdos, o que pode comprometer o desenvolvimento da criticidade e favorecer a formação de indivíduos passivos (Park, Kim e Lee, 2021).

Paradoxalmente, esse mesmo cenário exige, com urgência, o fortalecimento das capacidades de resolução de problemas e do pensamento crítico, competências essenciais para projetar um futuro mais consciente e responsável (Preiss, 2022). Nesse sentido, cabe aos educadores, tanto formais quanto informais, o papel de fomentar a curiosidade e a coragem intelectual (Park, Kim e Lee, 2021).

Nesse contexto, Inteligência Artificial (IA) possui grande potencial para transformar a comunicação e a disseminação de informações, mas seu uso exige cautela, especialmente no ambiente educacional, já que pode apresentar falhas, reforçar desigualdades e exclusões sociais existentes, além de desestimular o pensamento crítico ao fornecer informações prontas (De Azevedo et al., 2022; Cassol, 2023; Lustosa, Farias e Farias, 2024). Por isso, é imprescindível incorporar, as IAs, como ferramenta complementar à prática pedagógica, e não como substituta dos processos reflexivos (Almeida, Araújo e Ferraro, 2024).

A divulgação científica pode auxiliar nesse processo, ao estimular a curiosidade e a capacidade de análise, exercendo um papel crucial na atualidade, ao promover o diálogo de conhecimentos científicos para o público leigo (Lima e Giordan, 2021). Essa prática atua como uma forma de tradução do conteúdo acadêmico para o cotidiano, adaptando a linguagem técnica para uma comunicação acessível e compreensível aos interlocutores (Massola, Crochík e Svartman, 2015).

A divulgação científica pode assumir diferentes formatos que variam das mídias tradicionais a conversas informais, e exige a escolha criteriosa de meios capazes de atingir de forma eficaz diversos públicos e contextos. O conteúdo em áudio tem se destacado na divulgação científica, devido à sua acessibilidade, dinamismo e crescente presença na cultura popular. Os podcasts, por exemplo, constituem ferramentas valiosas tanto para a divulgação quanto para o letramento científico, além de apresentarem potencial de uso em contextos educacionais (Marinho, 2023). Considerados uma evolução dos programas de rádio, adaptaram-

se ao atual panorama da comunicação, possibilitando a exploração de temas complexos de maneira envolvente (Ye, 2021).

Na divulgação científica, os podcasts descentralizam a comunicação tradicional, tornando-se ferramentas pedagógicas eficazes. Além de informar, eles democratizam o acesso ao conhecimento, promovem o letramento científico e fortalecem práticas educativas informais (Martin, et al., 2020). Dessa forma, o *podcast* configura-se como uma estratégia eficaz de comunicação, capaz de atrair diversos públicos e facilitar o acesso ao saber, sem demandar grande esforço cognitivo dos ouvintes (Carvalho, 2009; Lopes, 2023).

Este relato tem por objetivo analisar o potencial educativo de episódios que buscam estimular o pensamento crítico, exemplificados pelo *podcast Rock Com Ciência* enquanto veículo de aprendizagem móvel, com ênfase no letramento científico e na educação não formal, considerando os desafios contemporâneos relacionados à influência da inteligência artificial na construção de opiniões e saberes.

2. METODOLOGIA

2.1. Fonte de informação

As informações utilizadas para a formulação desta pesquisa, tomando como objeto de análise os episódios do *podcast Rock com Ciência*, foram obtidos diretamente junto ao autor do projeto, por meio da plataforma *Blubrry*. O *podcast Rock com Ciência* é realizado pela equipe do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, como parte do Programa de Extensão Universitária em Divulgação Científica, o projeto é composto por profissionais da área de ciências e por estudantes ao nível de graduação e pós-graduação.

Durante a execução dos episódios, o programa segue um roteiro estruturado, composto por introdução do tema abordado, um desenvolvimento e uma conclusão. Os episódios são organizados em blocos bem definidos e separados por músicas do gênero do *rock and roll*. Geralmente os questionamentos que instigam o senso crítico e a mobilização estão ao decorrer das conversas nos blocos conforme o desenvolvimento do programa.

2.2. Critérios de inclusão e exclusão

Para garantir a inclusão apenas de episódios com foco explícito na formação do pensamento crítico, foram estabelecidos critérios específicos de inclusão e exclusão que orientaram a seleção dos episódios do *podcast Rock com Ciência* relevantes para a análise.

Incluíram-se os episódios cujo conteúdo promoveu discussões reflexivas ou problematizadoras, com o objetivo de fomentar explicitamente o pensamento crítico dos ouvintes. Também foram considerados como critério de inclusão a presença de convidados com perfil acadêmico ou com atuação em áreas voltadas à análise crítica.

Os episódios que não apresentaram contribuições analíticas ou que não estabeleceram relação com a formação da capacidade de análise, bem como aqueles que apresentaram baixa qualidade de áudio, comprometendo a compreensão e a análise do conteúdo, foram excluídos.

Ao todo, foram selecionados nove episódios dentre as edições mais recentes do podcast, sendo cinco pertencentes à 15ª temporada, produzida no ano de 2024, e quatro da 16ª temporada, correspondente ao ano de 2025.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Análise dos episódios

Os episódios selecionados do *podcast Rock com Ciência* apresentam a seguinte distribuição temática por área do conhecimento: dois episódios voltados às Humanidades, três à área de Ciências Biológicas, um à área da Saúde e três à temática da Sociedade. Na 15ª temporada, foram incluídos os episódios intitulados: “Pseudociência”, “Tartarugas Marinhas”, “Mudanças Climáticas”, “Centro de Conservação dos Sagui-da-Serra (CCSS)” e “Tiradentes”. Já na 16ª temporada, os episódios selecionados foram: “Insegurança Alimentar”, “Erros Humanos que o Cientista Evita”, “Preservação da Amazônia: Cultura e Sociedade” e “Espécies Guarda-Chuva”.

O episódio intitulado “Preservação da Amazônia: cultura e sociedade” demonstrou elevado potencial para o estímulo do pensamento crítico, ao integrar temas sobre a biodiversidade, história, cultura, sociedade e legislação ambiental. Esses elementos foram articulados a análise reflexiva sobre formas de governanças e as relações entre a população e as falhas na gestão para a preservação da Amazônia.

Além desse, outros episódios também abordaram aspectos valorosos para a crítica de temas como a análise da legislação brasileira, pressão social e participação popular no processo científico. Episódios como “Tartarugas Marinhas”, “Mudanças Climáticas”, “Centro de conservação dos Sagui-da-Serra (CCSS)” e “Espécies guarda-chuva”, destacam após as apresentações de conceitos e problemáticas, maneiras pelas quais a população pode questionar autoridades e participar ativamente, ações que influenciam de forma direta o futuro das comunidades.

Os episódios “Erros humanos que o cientista evita” e “Pseudociência”, não se limitam a apresentação dos processos científicos pertinente a um determinado tema, mas também exerce função educadora ao abordar, estratégias para o reconhecimento de heurísticas, falácias, pseudociências, vieses (em sua forma conceitual), condição de pós-verdade. Esses elementos frequentemente presentes em conversas informais com amigos e familiares ou em conteúdos compartilhados nas redes sociais.

O programa também analisa fatos cotidianos à luz de conceitos científicos, promovendo uma abordagem crítica e contextualizada. A exemplo, o episódio “Insegurança alimentar”, que utiliza do fechamento temporário do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba (UFV-CRP), para discutir a negligência institucional frente às legislações de segurança alimentar no Brasil.

A estrutura adotada pelo *podcast*, que associa conceitos oriundos de diversas áreas do conhecimento a temas instigantes e atuais, contribui para a promoção de discussões, não apenas estimulando o desenvolvimento da reflexão fundamentada, como também favorece o letramento científico dos ouvintes, ao tornar os conteúdos acessíveis e conectados ao cotidiano.

3.2. O senso crítico

Segundo os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, cerca de 93% da população brasileira era composta por indivíduos alfabetizados. Para Sasseron e Carvalho (2011), o processo de alfabetização precisa desenvolver habilidades de organização de pensamentos de forma lógica para que se obtenha uma visão crítica acerca do mundo em que esta pessoa está inserida.

Contudo, mesmo que a população brasileira saiba ler e escrever (entende-se que passaram pelo processo de alfabetização), observa-se que a reflexão fundamentada e o engajamento da comunidade nos processos decisórios e políticos permanecem reduzido (Costa e Carvalho, 2020). A luz dos processos históricos vividos e vivos no país, é evidenciado um legado de desvalorização da participação popular, onde as pessoas marginalizadas e subjugadas, são desencorajadas a serem cidadãos críticos (Costa e Carvalho, 2020).

Ao acreditar em algo, uma pessoa com senso crítico questiona, explora alternativas, reflete e avalia os fundamentos por meio da curiosidade intelectual (Ronualdo et al., 2021). Logo, ao trabalhar com os fatos compreende-se que afirmações antes tidas como incontestáveis tornam-se ideias passíveis de questionamento. Isso revela que o desenvolvimento do pensamento crítico exige maturidade intelectual.

Esse amadurecimento, por sua vez, requer tempo e paciência por parte do próprio pensador. Nesse sentido, o pesquisador Francis Bacon (1605), já alertava que um erro, no processo do avanço do conhecimento, é a impaciência da dúvida e a pressa de obter respostas “[...] Se um homem começar com certezas, ele deverá terminar em dúvidas; mas se ele se satisfizer em começar com dúvidas, ele deverá terminar em certezas [...]” (Bacon, 1605).

3.2. O letramento/pensamento científico

O letramento científico é entendido como a capacidade do estudante de desenvolver e colocar em prática o raciocínio científico de maneira crítica, podendo assim compreender melhor o mundo em que vive e desenvolver formas de torná-lo melhor. É um processo que ultrapassa o ato de decorar um conteúdo, pois tende a formar indivíduos capazes de encarar e resolver problemas do cotidiano usando o pensamento científico. Um indivíduo letrado, tem cientificamente, a capacidade de analisar situações de forma mais crítica, tomar decisões conscientes e participar ativamente da sociedade (Sousa Cavalcante e Del Pino, 2021).

3.3. A influência de Inteligências Artificiais na formação de opinião

As chamadas Inteligência Artificial (IA) generativas, têm adquirido crescente relevância no cotidiano de indivíduos que dispõem meios de interação digital, como *smarthphones*, computadores e tablets. Essas tecnologias, vêm sendo integradas as plataformas de navegação, como navegadores como *Microsoft Edge*, *Google* e outros. Assim, até mesmo buscas simples são, por vezes, respondidas por sistemas de IA.

Recentemente, uma atualização da Inteligência Artificial *Grock 4*, desenvolvida pela empresa X AI, fundada pelo empresário Elon Musk, gerou polêmica ao produzir postagens na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), que buscavam pela opinião do proprietário da plataforma. Todavia, algumas dessas respostas apresentaram conteúdos de teor antissemitas ou que exaltavam figuras históricas vinculadas a ódio e soberania, como Adolf Hitler. Embora o código da IA *Grock 4* tenha sido ajustado, o impacto da postagem foi expressivo, alcançando aproximadamente 7,8 mil visualizações na rede social X.

Conforme Guanxiong Huang e Sai Wang (2023), em sua meta-análise as IA's são tão persuasivas quanto humanos, possuindo a mesma capacidade de influenciar opiniões, embora, não tenha potencial para persuadir na formação de intenções comportamentais. Logo, mesmo que correções sejam feitas nas formulações de respostas desses modelos de linguagem, podem aumentar o perigo de estimular opiniões extremistas e até amplificar os vieses cognitivos

humanos.

3.3. O programa *Rock com Ciência* como iniciador do pensamento crítico

As Inteligências Artificiais apresentam um potencial revolucionário, sobretudo por possibilitarem a personalização do processo de ensino-aprendizagem, que se adaptam a necessidade do aluno (Ramos da Silva et al., 2023). Para Barbosa e Portes (2023), a inteligência artificial tem como propósito o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos capazes de operar de forma análoga ao pensamento humano, englobando a compreensão de variações em padrões, a tomada de decisões e a resolução de problemas. Os modelos de linguagem artificial generativa, capazes de produzir conteúdo a partir de solicitações, apresentam elevado potencial para aplicação na educação, configurando-se como ferramentas de apoio ao processo de aprendizagem.

Todavia, essa ferramenta sozinha não deve ser utilizada de forma isolada ou exclusiva, embora eficiente, também pode ser tão persuasiva quanto um ser humano. Diante de situações como ocorrido com o *Grock 4*, mencionada anteriormente, que envolvem respostas incorretas ou baseadas em argumentos falaciosos, e tendenciosos, torna-se essencial que o usuário já tenha um pensamento crítico bem estruturado, capaz de identificar, analisar e interpretar possíveis equívocos.

Nesse sentido, tanto a capacidade de análise, a alfabetização/letramento científico devem ser promovidos. No âmbito da educação informal, o *podcast Rock com Ciência* desempenha um papel fundamental como agente iniciador desse processo. O projeto conta com mais de 400.000 ouvintes distribuídos ao longo de 16 temporadas, o que evidencia seu potencial de alcance e impacto na formação de um pensamento crítico complexo e o letramento científico.

As discussões realizadas em cada episódio além de abranger um cenário científico, com a elucidação de conceitos, fatos e curiosidades, comum do processo de divulgação científica, mas também incluem, ao final os programas, a proposição de questionamentos que ampliam o debate em torno das problemáticas abordadas. Dessa forma, a partir de um fato científico, os participantes conseguem instigar reflexões críticas nos ouvintes.

5. CONCLUSÃO

Ao combinar a elucidação de conceitos acadêmicos a uma conversa dinâmica e linguagem acessível, o programa *Rock com Ciência* discute uma diversidade de áreas e temas que instigam o questionamento dos fatos apresentados. Dessa forma, torna-se uma ferramenta

de educação informal, aproximando ciência e sociedade, ao mesmo tempo, em que incentiva a curiosidade e o pensamento crítico sobre os assuntos abordados.

Hospedado na internet, transmitindo e traduzindo o conteúdo acadêmico utilizando uma linguagem simples, o *podcast* de divulgação científica pode contribuir para a democratização do saber científico. A partir disso o programa atua como um iniciador de processos formativos, com potencial para a ampliação da aprendizagem. Ao se deparar com situações potencialmente enganosas ou que favoreçam a passividade diante de novas informações, o indivíduo com senso crítico poderá recorrer à sua capacidade de questionar e compreender seu papel transformador frente aos desafios da sociedade contemporânea.

Assim, iniciativas de divulgação científica, tal como o *Rock com Ciência*, precisam ter sua produção cada vez mais estimuladas. Principalmente, pelo seu potencial papel de democratizadores do conhecimento científico e contribuição para a construção do senso crítico. Esse tipo de programa além de ser uma ferramenta de educação informal, mostra-se como uma estratégia criativa e eficaz para enfrentar os desafios da era da informação, fortalecendo uma cidadania mais consciente e participativa.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. P.; ARAÚJO, C. H.; FERRARO, D. Inteligência artificial na educação: vislumbrar possibilidades e minimizar desafios. **Jornal USP**, São Paulo, 2024. Disponível em: <[_https://jornal.usp.br/artigos/inteligencia-artificial-na-educacao-vislumbrar-possibilidades-e-minimizar-desafios/](https://jornal.usp.br/artigos/inteligencia-artificial-na-educacao-vislumbrar-possibilidades-e-minimizar-desafios/)>. Acesso em: 23 jul. 2025.

BARBOSA, L. M.; PORTES, L. A. F. A inteligência artificial. **Revista Tecnologia Educacional**, p. 16–27, Janeiro/Março. 2023.

CARVALHO, C. J. O Uso de Podcasts no Ensino e na Aprendizagem das Ciências Naturais: um estudo com alunos de 9º ano sobre temas do Corpo Humano/Saúde. **Ozarfaxinars**, 2009.

CASSOL, D. Quais os impactos do ChatGPT e da Inteligência Artificial na educação? **Portal do IFSC**, 2023. Disponível em: [_https://www.ifsc.edu.br/web/ifsc-verifica/w/quais-os-impactos-do-chatgpt-e-da-inteligencia-artificial-na-educacao-](https://www.ifsc.edu.br/web/ifsc-verifica/w/quais-os-impactos-do-chatgpt-e-da-inteligencia-artificial-na-educacao-). Acesso em: 23 jul. 2025.

COSTA, F. F. T.; CARVALHO, A. M. P. DE. Uma análise dos sentidos da não-participação popular no estado brasileiro: dilemas históricos e perspectivas contemporâneas. **Revista Políticas Públicas**, v. 24, n. 2, p. 737, 2020.

DE AZEVEDO, A. C. V. et al. Divulgação científica em contexto de Inteligência Artificial através do Instagram. **Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics**, v. 9, n. 1, 2022.

Grok, IA de Musk, deixou de exaltar Hitler e não vai consultar opiniões do bilionário, diz xAI. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2025/07/16/grok-ia-de-musk-deixou-de-exaltar-hitler-e-nao-vai-consultar-opinioes-do-bilionario-diz-xai.ghtml>. Acesso em: 23 jul. 2025.

HUANG, G.; WANG, S. A inteligência artificial é mais persuasiva do que os humanos? Uma meta-análise. **Journal of Communication**, v. 73, n. 6, p. 552–562, dez. 2023b.

IFEDAYO, A. E. The art and science of podcast production and utilisation. **Journal of Human, Social and Political Science Research**, 2023.

LIMA, G. da S.; GIORDAN, M. Da reformulação discursiva a uma práxis da cultura científica: reflexões sobre a divulgação científica. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v.28, n.2, abr.-jun. 2021, p.375- 392.

LINDGREN, M. Personal narrative journalism and podcasting. **The Radio Journal–International Studies in Broadcast & Audio Media**, v. 14, n. 1, p. 23-41, 2016.

LOPES, G. H. de O. Ensino básico de sociologia e podcast “Uma ciência na rede”: contribuições para o processo de ensino e aprendizagem dos jovens no ensino médio paulista. **Universidade Estadual Paulista (Unesp)**. 2023.

LUSTOSA, M. de M.; FARIAS, M. G. G.; FARIAS, G. de. Inteligência Artificial e Comunicação Científica: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Information Science: research trends**, v. 18, 2024.

MARINHO, R. J. S. O uso de podcast como ferramenta didática no ensino de ciências e biologia: uma revisão bibliográfica. **Universidade Federal de Sergipe (UFS)**. 2023.

MARTIN, G. F. S. et al. Podcasts e o interesse pelas ciências. **Investigações em Ensino de Ciências**, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 77–98, 2020. Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/1482>. Acesso em: 23 jul. 2025.

MARTINEAU, J. Culture in the age of acceleration, hypermodernity, and globalized temporalities. **The Journal of Arts Management, Law, and Society**, v. 47, n. 4, p. 218-229, 2017.

PARK, C. S-Y.; KIM, H.; LEE, S. Do less teaching, do more coaching: toward critical thinking for ethical applications of artificial intelligence. **Journal of Learning and Teaching in Digital Age**, v. 6, n. 2, p. 97-100, 2021.

PREISS, D. D. Human Intelligence in the Time of the Anthropocene. **Intelligence in Context**. Palgrave Macmillan, Cham. 2022.

RAMOS DA SILVA, K. et al. Inteligência artificial e seus impactos na educação: uma revisão sistemática. **RECIMA 21 - Revista Científica Multidisciplinar** - ISSN 2675-6218, v. 4, n. 11, p. e4114353, 2023.

SASSERON, L. H.; DE CARVALHO, A. M. P. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. **Investigações em Ensino de Ciências**, p. 59–77, 2011.

SOUSA, F. J. F. DE; CAVALCANTE, L. V. DA S.; DEL PINO, J. C. Alfabetização científica e/ou letramento científico: reflexões sobre o Ensino de Ciências. **Revista Educar Mais**, v. 5, n. 5, p. 1299–1312, 2021.

UFV anuncia novas medidas após fechamento do Restaurante Universitário em Rio Paranaíba. Disponível em: <https://paranaibaagora.com.br/ufv-anuncia-novas-medidas-apos-fechamento-do-restaurante-universitario-em-rio-paranaiba/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

YE, Y. From abstracts to “60-second science” podcasts: Reformulation of scientific discourse. **Journal of English for Academic Purposes**, v. 53, p. 101025, 2021.